

Ks. WOJCIECH MULA SCHR¹
KUL LUBLIN

ZAGROŻENIA DLA RODZINY KATOLICKIEJ ZE STRONY SEKT I DESTRUKCYJNYCH RUCHÓW RELIGIJNYCH WYZWANIEM DLA DUSZPASTERSTWA

Treść: Wstęp; 1. Rodzaje zagrożeń dla rodziny ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych, 1.1. Metody psychomanipulacji wykorzystywane przy werbunku członków, 1.2. Socjotechniki utrzymujące członków w grupie; 1.3. Wykorzystanie czynników społeczno-bytowych w celach werbunku oraz utrzymania członków w grupie; 2. Działania prewencyjne i duszpasterskie na gruncie rodziny i szkoły oraz we wspólnocie Kościoła, 2.1. Ochrona i formacja dzieci, 2.2. Kształtowanie postaw młodzieży, 2.3. Profilaktyka oraz pomoc psychologiczna i duchowa osobom dorosłym; Podsumowanie; Streszczenie; Summary: *Threats to the Catholic Family Posed by Sects and Destructive Religious Movements as a Challenge to Pastoral Care*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: sekta, destrukcyjne ruchy religijne, duszpasterstwo, działania, zagrożenia.

Keywords: sect, destructive religious movements, pastoral care, actions, threats.

¹ WOJCIECH MULA, ksiądz Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, mgr lic. teologii, doktorant na specjalności duszpasterstwo rodzin w Instytucie Nauk Teologicznych KUL. ORCID: 0009-0001-2402-1338.

Wstęp

Soborowa deklaracja *Nostra aetate* wskazuje, że od zarania dziejów ludzkość poszukuje wyjaśnienia sensu swojego istnienia oraz próbuje poznać tajemnicę Boga, co niesie z sobą różnorodność wierzeń i religii w świecie². Wielość ta obejmuje także grupy i wierzenia niebezpieczne zarówno dla wiary katolickiej, jak też dla samych wyznawców. Papież Jan Paweł II stwierdził, że tam gdzie brakuje autentycznego głoszenia Ewangelii, tam rozprzestrzeniają się sekty i inne szkodliwe formy religijności³.

K. Kościelniak zauważa, że sekty nie są zjawiskiem charakterystycznym wyłącznie dla chrześcijaństwa, lecz występują w obrębie każdej religii światowej. Zazwyczaj kontestują one prawdy głoszone w głównym nurcie danej religii i podkreślają konieczność odłączenia się od większości wyznawców w celu ratowania prawdziwej wiary⁴. W tym miejscu zarysowana zostaje istota sekty. Jak podaje M. Fiałkowski, sekta jest to grupa wyznawców, która odłączyła się od głównego nurtu religii i przekształciła na tyle, że nie jest z nim tożsama⁵. Za *Katechizmem Kościoła Katolickiego* możemy przyjąć, że niektóre sekty powstają także poprzez prywatne objawienia, które zmieniają rozumienie Objawienia otrzymanego od Chrystusa przez Kościół. Dlatego zadaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła jest ich rozpoznawanie i wyjaśnienie⁶. Kościół katolicki jest zainteresowany działalnością sekt, ponieważ pragnie przedstawić swoim wyznawcom specyfikę i właściwą postawę jaką powinni zająć wobec tych grup. Jak zauważa Z. Pawłowicz, Kościół ma moralny obowiązek ostrzegać wszystkich przed zgubnym wpływem sekt⁷. Papież Jan Paweł II nauczał, że szacunek wynikający z wolności religijnej człowieka dotyczy wszystkich, ale nie może być pretekstem do nieudzielania pomocy osobom poszukującym prawdy. Wydaje się być to szczególnie trafne wezwanie w kontekście działalności sekt⁸. Raport

² Zob. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Deklaracja *Nostra aetate*, nr 2.

³ Zob. JAN PAWEŁ II, Adhortacja *Pastores dabo vobis*, nr 6.

⁴ Por. K. KOŚCIELNIAK, *Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata*, Kraków 2002, s. 296.

⁵ Por. M. FIAŁKOWSKI, *Sekta*, w: R. KAMIŃSKI, W. PRZYGODA, M. FIAŁKOWSKI (red.), *Leksykon teologii pastoralnej*, Lublin 2006, s. 783-784.

⁶ Zob. *Katechizm Kościoła katolickiego* [= KKK], Poznań 1994, nr 67.

⁷ Por. Z. PAWŁOWICZ, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych i sekt w Polsce*, Częstochowa 2008, s. 13-14.

⁸ Zob. JAN PAWEŁ II, Encyklika *Redemptor hominis*, nr 12.

pt. *Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie*⁹ – wskazuje na podobne zobowiązanie, przypominając, że „należy pamiętać o należnym każdej osobie ludzkiej szacunku i o tym, że nasza postawa wobec szczerych wyznawców innych wiar powinna być nacechowana otwartością i zrozumieniem, nie zaś potępieniem”¹⁰.

Precyzyjne zdefiniowanie pojęć związanych z sektami jest zadaniem trudnym, ponieważ z jednej strony jest to próba opisana niezwykle różnorodnej i złożonej rzeczywistości, a z drugiej wielu badaczy fenomenu nowych kultów stosowało własne aparaty pojęciowe i klasyfikacje, które często wykluczały się wzajemnie¹¹.

Należy zauważyć, że sekty opisywane są nie tylko w ramach teologii, ale także na gruncie innych dyscyplin nauki. S. Bukalski określa sektę jako grupę celowo izolującą się od społeczeństwa, która posiada własny system rządzenia i zasady obowiązujące jej członków oraz charyzmatycznego lidera, dlatego jej struktura jest hierarchiczna, a lojalność bezgraniczna. Grupa taka cechuje się fanatyzmem religijnym¹². B. Fillaire podaje, że terminem sekta powinna być nazywana każda grupa, która niezależnie od głoszonych poglądów, stosuje manipulację umysłową. Działania te mają doprowadzić osobę werbowaną do pełnego podporządkowania przywódcy, a w konsekwencji zniszczenia psychiki, więzi rodzinnych oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania¹³. M. Pytlak podkreśla, że określenia *sekta* należy używać wobec każdej grupy, która narusza prawa swoich członków, czyni szkodliwy użytek z wiedzy psychologicznej, stosuje szkodliwe techniki kontroli. Autor wskazuje również, że decyzja o wstąpieniu do sekty jest tylko pozornie dobrowolna, ponieważ osoba werbowana pozostaje pod silnym wpływem grupy, która stosuje ukryte techniki wpływu oraz nieuczciwą perswazję. Z kolei M. Gajewski twierdzi, że niezależnie od głoszonych poglądów, sekty mają piramidalną strukturę władzy. Polega ona na takim

⁹ SEKRETARIAT STANU, SEKRETARIAT DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, SEKRETARIAT DLA RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH, SEKRETARIAT DLA NIEWIERZĄCYCH, PAPIESKA RADA DO SPRAW KULTURY, *Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie. Raport Watykański (1986 r.)*, w: Z. PAWŁOWICZ, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych*, s. 305-316.

¹⁰ Zob. *Tamże*, nr 1.6, s. 308

¹¹ Por. Z. GRZYWACZ, W. PAŁUBICKI, *Religia a religie*, Gdańsk 2000, s. 27-29.

¹² Por. S. BUKALSKI, *Podatność młodzieży na oddziaływanie grup kultowych*, Szczecin 2006, s. 18-19.

¹³ Por. B. FILLAIRE, *Sekty*, Katowice 1999, s. 8-9.

podziale przywilejów i obowiązków, że najniżsi rangą członkowie nie posiadają żadnych przywilejów, ale muszą wypełnić wszystkie obowiązki. Natomiast lider lub liderzy posiadają tyle przywilejów, że ich władza jest niemal nieograniczona oraz nie muszą wypełniać żadnych obowiązków. Liderzy mogą kontrolować wszystkich we wszystkim, a sami nie podlegają żadnej kontroli¹⁴.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zagrożeń dla rodziny katolickiej oraz osób ją tworzących ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych jako wyzwania dla duszpasterstwa rodzin. Problem badawczy można ująć w pytaniach: Na czym polegają zagrożenia dla rodziny katolickiej ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych? Jakie działania prewencyjne i duszpasterskie należy podejmować na gruncie rodziny, szkoły i we wspólnocie Kościoła wobec dzieci, młodzieży oraz dorosłych?

1. Rodzaje zagrożeń dla rodziny ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych

W celu ukazania zagrożeń jakie stanowią działania podejmowane przez sekty i destrukcyjne ruchy religijne względem rodzin, należy zwrócić uwagę na: metody psychomanipulacyjne stosowane podczas werbunku nowych członków do wyżej wspomnianych grup, socjotechniki mające na celu zatrzymanie zwerbowanych już członków w grupie oraz czynniki społeczno-bytowe wykorzystywane jako środek pozyskiwania nowych członków i zatrzymania ich w grupie.

1.1. Metody psychomanipulacji wykorzystywane przy werbunku członków

Według A. Lepy istnieje wiele metod werbunku, które są ściśle związane z tym co jest przesłaniem danej grupy. Głoszone treści w sposób nieunikniony determinują zarówno formę przekazu, jak i metody pozyskiwania nowych zwolenników¹⁵. Inne działania podejmowane są wobec osób dorosłych zmagających się z biedą i słabo wykształconych, inne natomiast wobec tych, które cechuje

¹⁴ Por. M. GAJEWSKI, *Sekty i nowe ruchy religijne*, Kraków 2009, s. 21-22.

¹⁵ Por. A. LEPA, *Świat manipulacji*, Częstochowa 1995, s. 24-25.

znacznie wyższy standard życia i wykształcenie. Jeszcze inne metody są stosowane wobec młodzieży, dążącej do zmiany świata na lepsze¹⁶.

Aby sekty mogły rozpocząć proces werbunkowy konieczne jest przygotowanie atrakcyjnej oferty. Zazwyczaj nie jest to przekaz bezpośrednio związany z ideologią danej grupy, ale coś przyciągającego uwagę potencjalnych ofiar werbunku jak: atrakcyjnie przygotowane materiały (zarówno pod względem graficznym jak i treściowym), obietnica osiągnięcia życiowego sukcesu, perspektywa wyjazdu do atrakcyjnych miejsc, spotkanie z interesującą osobą czy prelekcja na fascynujący temat¹⁷

Klasyfikując odbiorców, S. Hassan podzielił werbowane osoby na cztery grupy: myślicieli, wrażliwych, praktyków oraz wierzących. Myśliciele, są to osoby, u których poznanie intelektualne dominuje nad przeżyciami. Należy więc docierać do nich z przekazem o charakterze naukowym lub pseudonaukowym, najlepiej w formie wykładów czy spotkań z ekspertami. Wrażliwi – są osobami potrzebującymi wsparcia emocjonalnego, które zostaną dostrzeżone przez innych członków grupy i życzliwie otoczone troską. Najlepszą formą dotarcia do nich są spotkania w małych grupach oraz warsztaty grupowe. Praktycy, to osoby preferujące działanie zamiast mówienia. Najłatwiej dotrzeć do nich poprzez akcje społeczne lub charytatywne, lokalne działania pomocowe. Z kolei wierzący - są osobami poszukującymi głębszego sensu, celu do którego warto dążyć. Przyciągają ich różnego rodzaju ćwiczenia duchowe, szkoły modlitwy czy medytacji lub nauka czytania świętych ksiąg¹⁸.

W werbunku do sekty, ważna jest również znajomość technik wpływu społecznego. Zostały one zdefiniowane na gruncie psychologii społecznej i mogą zostać wykorzystane do manipulacji podczas werbunku. Wyróżnia się następujące techniki: stopa w drzwiach, pochlebstwo, bombardowanie miłością, połowy miłosne (*flirty fishing*), zasada wzajemności, zasada kontrastu oraz autorytet.

- **Stopa w drzwiach.** Metoda ta polega na tym, że werbujący początkowo nie ujawniają swojej przynależności do sekty, ograniczając przekazywane informacje i rozpoczynając kontakt od drobnych, łatwych

¹⁶ Por. N. LUCA, *Sekty*, Warszawa 2005, s. 16-18.

¹⁷ Por. M. GAJEWSKI, *Sekty i nowe ruchy religijne*, s. 73.

¹⁸ Por. S. HASSAN, *Psychomanipulacja w sektach*, Łódź 1997, s. 70.

do spełnienia próśb. Spełnianie tych próśb wzmacnia pozytywny obraz siebie oraz buduje więź z werbującym, co zwiększa gotowość do dalszego zaangażowania. Stopniowa eskalacja wymagań prowadzi do emocjonalnego uzależnienia, poczucia winy przy odmowie oraz ostatecznego włączenia osoby w struktury sekty¹⁹.

- **Pochlebstwo.** Potrzeba aprobaty społecznej jest naturalnym elementem ludzkiej psychiki i silnie wpływa na samoocenę. Osoby o niskim poczuciu własnej wartości, poszukujące częstego potwierdzenia swojej wartości, są szczególnie podatne na manipulację opartą na pochlebstwie. Fałszywa aprobata buduje sympatię wobec manipulujących, prowadzi do emocjonalnego uzależnienia i stopniowego wciągania jednostki w struktury sekty²⁰.
- **Bombardowanie miłością.** Jest to najbardziej rozpowszechniona z opisywanych metod werbunku. Osoba nawiązująca kontakt z sektą zostaje postawiona w centrum uwagi. Dostrzegane i chwalone są jej osiągnięcia oraz cechy, a wszyscy członkowie grupy okazują życzliwość i gotowość do pomocy. Każde działanie podejmowane na rzecz sekty jest zauważane i doceniane.

Osoba otoczona troską i miłością nieświadomie uzależnia się od tych, którzy zapewniają jej takie doświadczenia. Szczególnie podatne na ten rodzaj werbunku są osoby przeżywające kryzys, np. z powodu śmierci bliskiej osoby, rozpadu związku czy problemów finansowych. Często ulegają mu także osoby młode, w wieku nastoletnim oraz we wczesnej dorosłości. W ich przypadku kluczowym czynnikiem jest brak doświadczenia życiowego, które nakazywałoby ostrożność wobec obcych deklarujących chęć zaspokajania wszystkich pragnień i potrzeb, nie oczekując niczego w zamian.

Z czasem werbowanemu stawiane są kolejne wymagania. Jeśli nie są one spełniane, troska i uwaga zostają mu odebrane, co może wywoływać jednocześnie poczucie winy oraz doznanie straty. Pragnąc podtrzymać dobrą atmosferę, osoba werbowana posuwa się coraz dalej w wypełnianiu nowych nakazów i zakazów. W końcu poczucie bycia

¹⁹ Por. T. WITKOWSKI, *Psychomanipulacje – jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić*, Taszów 2004, s. 88.

²⁰ Por. R. CIAŁDINI, *Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka*, Gdańsk 2004, s. 161.

zauważanym i kochanym staje się mechanizmem nacisku grupy, pozwalającym niemal całkowicie kontrolować nowego członka²¹.

- **Połowcy miłosne** (*flirty fishing*). Jest to metoda werbunku zastosowana po raz pierwszy na szeroką skalę przez grupę nazywającą siebie „Rodzina”, założoną przez Davida Berga. Szczegółowo opisana została ona przez córkę założyciela tej grupy w książce opublikowanej po uwolnieniu się spod destrukcyjnego wpływu ojca i jego wyznawców. Metoda ta polega na wyselekcjonowaniu członków grupy charakteryzujących się atrakcyjnością. Osoby te były szkolone, jak zainteresować sobą i obietnicą związku romantycznego osoby, które zostały uznane za przydatne dla grupy. W miarę rozwoju związku, osoba werbowana była wtajemniczana w życie wyznawców Berga. Opór przed realizowaniem wyciecznych założyciela groził kryzysem związku lub jego zakończeniem. Jednak, gdy werbowany był już pod całkowitą kontrolą grupy, werbujący porzucał osobę zwerbowaną, aby rozpocząć poszukiwania kolejnego partnera, z którym mógłby się związać w celu jego zwerbowania²². Grupa ta działa również na terenie Polski od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W naszym kraju funkcjonuje pod nazwą *Wspólnota Niezależnych Zgromadzeń Misyjnych Rodzina*²³.
- **Zasada wzajemności**. Okazywanie wdzięczności jest jednym z podstawowych zachowań społecznych. Dzięki niemu powstają więzi między osobami dotychczas obojętnymi wobec siebie. W sytuacji obdarowania, pojawia się uczucie radości oraz chęć odwzajemnienia się. W ten sposób więź między nimi ulega zacieśnieniu. Zasada wzajemności wykorzystywana jest również przez sekty. Podczas pierwszych spotkań wszyscy poznani członkowie grupy obdarowują werbowanego prezentami, upominkami oraz bezinteresowną pomocą i wsparciem. W ten sposób powstaje poczucie zobowiązania, które można zrealizować jedynie poprzez dalsze kontakty z grupą. Zasada wzajemności zaczyna wtedy działać jak magnes, przyciągający do niej nowe osoby²⁴.

²¹ Por. P. NOWAKOWSKI, *Sekty – oblicza werbunku*, Tychy 2001, s. 32.

²² Zob. D. DAVIS (L. BERG), *The children of God: the inside story by daughter of the founder Moses David Berg*, Chicago 1984, s. 71-72.

²³ Por. Z. PAWŁOWICZ, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych*, s. 232-233.

²⁴ Por. R. CIALDINI, *Wywieranie wpływu na ludzi*, s. 161.

- **Zasada kontrastu.** Jest to kolejna metoda wykorzystująca mechanizmy budowania więzi społecznych. Polega na przedstawieniu bardzo trudnej do zrealizowania prośby, a następnie prośby mniejszej, która w porównaniu z poprzednią wydaje się znacznie łatwiejsza. W rzeczywistości to właśnie ta druga prośba jest celem proszącego. Przykładem może być prośba o zaangażowanie się w jakąś formę wolontariatu, po której następuje prośba o finansowe wsparcie dla organizacji, do której należą wolontariusze. Szansa na otrzymanie pieniędzy jest wtedy znacznie większa, ponieważ powstaje presja polegająca na poczuciu, że odmowa mogłaby zostać odebrana jako brak troski o dobro innych w społeczności. Jest to więc doskonała metoda dla werbujących do sekt, pomagająca mobilizować potencjalnych nowych członków do działań organizowanych przez grupę²⁵.
- **Autorytet.** Metoda autorytetu stosowana przez sekty polega na celowym wykorzystywaniu wpływu osób uznanych za wiarygodne, kompetentne lub godne podziwu w celu zwiększenia atrakcyjności sekty i podporządkowania sobie jej członków.

Od wczesnych lat dzieci wychowywane są do posłuszeństwa osobom obdarzonym autorytetem: jako dzieci wobec rodziców i nauczycieli, a jako dorośli wobec swoich szefów oraz przedstawicieli prawa, np. policjantów czy urzędników. Posłuszeństwo wobec autorytetu nie jest samo w sobie złe, ponieważ pozwala zachować porządek społeczny i ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie. Istnieje jednak ryzyko, że człowiek zacznie bezrefleksyjnie wypełniać rozkazy wydawane przez osoby uznawane za autorytety. Przykładem mogą być nastolatki wpatrzni w swoich idoli, dla których każda opinia wyrażona przez obiekt podziwu staje się ich własną. Zjawisko to zostało naukowo zbadane przez S. Milgrama²⁶. Sekty mogą łatwo zwerbować osoby skłonne do bezkrytycznego podążania za autorytetami, wykorzystując obecność w grupie gwiazd filmu, muzyki lub sportu, a także opinie ekspertów, tych prawdziwych bądź jedynie deklarujących swoje kompetencje²⁷.

²⁵ Por. *Tamże*, s. 26.

²⁶ Por. B. WOJCISZKE, *Psychologia społeczna*, Warszawa 2019, s. 279-280.

²⁷ Por. P. NOWAKOWSKI, *Sekty – oblicza werbunku*, s. 164-165.

1.2. Socjotechniki utrzymujące członków w grupie

Ważnym elementem w funkcjonowaniu sekty są stosowane techniki, których celem w krótkiej perspektywie czasowej jest związanie zwerbowanego członka z grupą, a w dłuższym okresie przemodelowanie jego sposobów myślenia i postrzegania rzeczywistości w taki sposób, żeby odpowiadał wzorcowi narzuconemu przez lidera grupy. S. Hassan twierdzi, że aby utrzymać kontrolę nad osobami wstępującymi do sekty, należy stworzyć takie środowisko społeczne, które zapewni pełną kontrolę zachowania, informacji oraz myśli i uczuć. Funkcjonowanie w takim środowisku stopniowo uzależnia od grupy, izoluje od świata zewnętrznego oraz stanowi przygotowanie do dalszej indoktrynacji. Na sprawowanie kontroli w sekcie składa się: kontrola zachowania, informacji, myśli oraz uczuć.

- **Kontrola zachowania.** Jest to zazwyczaj najłatwiejsza forma kontroli. Polega na takim planowaniu zajęć, aby zwerbowana osoba nie miała czasu na refleksję, autonomiczne działania ani świadome budowanie relacji. Grafik dnia wypełniany jest modlitwami, pracą i obowiązkami wobec grupy, tak aby nie pozostawał czas sprzyjający samodzielnym przemyśleniom. Zwerbowany nie pozostaje też sam, przez cały czas towarzyszy mu opiekun, który natychmiast reaguje na pojawiające się wątpliwości, motywuje do większego wysiłku oraz dobiera osoby, z którymi można rozmawiać. Ważną częścią systemu kontroli są kary i nagrody. Mogą to być publiczne pochwały, awanse czy przywileje, ale też nagany podawane do wiadomości wszystkich członków, groźby wyrzucenia z grupy, degradacja, odbieranie uprawnień lub zlecenie wykonywania poniżających zadań.

Kolejnym aspektem kontroli jest konieczność pytania o pozwolenie przy wykonywaniu nawet najbardziej podstawowych czynności, takich jak posiłek, sen czy spacer. Poddany kontroli nie może też decydować w istotnych życiowo sprawach, takich jak kontakty z rodziną, uczestnictwo w uroczystościach oraz wybór małżonka czy posiadanie dzieci²⁸.

- **Kontrola informacji.** Polega na odcięciu osoby zwerbowanej od wszystkich źródeł informacji i opinii, które nie są zgodne z narracją sekty. Osoby tak kontrolowane nie mogą słuchać radia, oglądać

²⁸ Por. S. HASSAN, *Psychomanipulacja w sektach*, s. 65-67.

telewizji ani przeglądać Internetu. Nie mają też dostępu do prasy i książek, chyba że są one wydawane przez sektę. Mają zakaz kontaktowania się z osobami spoza grupy, nawet z najbliższą rodziną.

Innym aspektem kontroli informacji jest gromadzenie wiedzy o zwerbowanym członku, aby móc wpływać na jego zachowania. Dotyczy to zwłaszcza informacji wstydlivych lub związanych z łamaniem prawa, które mogą być wykorzystywane do wywoływania poczucia winy, wstydu lub strachu przed karą.

Ostatnim istotnym elementem kontroli informacji jest tłumienie niewygodnych pytań ze strony nowego członka sekty. Może to przybierać formę uciszania, wskazywania, że nie jest odpowiedni moment na pytania, podkreślania braku dojrzałości duchowej lub zapewniania, że wszystkiego dowie się później, jeśli będzie cierpliwy i dokładnie przestrzegał nakazów grupy. Zadawanie niewygodnych pytań przez samodzielnie myślącą osobę może zagrażać autorytetowi liderów i porządkowi w grupie, dlatego często zachęca się członków, niższych rangą, do donoszenia o wszystkich niepożądanych rozmowach²⁹.

- **Kontrola myśli.** Polega na wyrobieniu w zwerbowanym mechanizmów skutecznie zakłócających myśli niepożądane przez grupę. Najczęściej dokonuje się tego poprzez rytuały powtarzane zawsze, gdy pojawiają się myśli podważające doktrynę lub zasady grupy. Mogą przybierać formę modlitwy, medytacji, śpiewu lub technik wyciszających. Osoba, która przez kilka tygodni poddawana jest takim praktykom, stopniowo traci zdolność do świadomej refleksji nad własnymi myślami. Zamiast tego uruchamiany jest automatyczny mechanizm prowadzący do wyuczonej metody zakłócania lub wyciszania myśli.

Podobne techniki mogą być stosowane w psychologii, np. w terapii osób po silnej traumie czy z zespołem stresu pourazowego. W takich przypadkach pomoc powinna być świadczona przez specjalistę i w pełnym porozumieniu z pacjentem, co pozwala bezpiecznie radzić sobie z trudnymi wspomnieniami. Sekty natomiast stosują tę metodę w sposób destrukcyjny, skupiając się wyłącznie na efekcie końcowym i ignorując szkody psychiczne indoktrynowanej osoby.

²⁹ Por. TENŻE, *Jak uwolnić się od manipulacji psychicznej w sekcie*, Łódź 2001, s. 102-103.

Innym ważnym aspektem kontroli myśli jest zmienianie znaczenia słów, gestów i symboli. Grupa może tworzyć własne neologizmy, niezrozumiałe dla osób spoza sekty lub redefiniować powszechnie używane słowa i gesty, co utrudnia kontakt ze światem zewnętrznym. Często zmieniane są również symbole kulturowe, którym nadaje się nowe znaczenie. Ponieważ symbole i język są nośnikami kultury, zakłócanie ich interpretacji pogłębia izolację wyznawców od reszty społeczeństwa³⁰.

- **Kontrola uczuć.** Emocje pełnią funkcję sygnału, który pozwala rozpoznać istotne zmiany zachodzące w psychice człowieka. Ich właściwe zauważanie i interpretowanie jest cechą osoby dojrzałej, pozwalającą na wgląd we własne stany psychiczne oraz na zwiększającą się autonomię względem innych. Obie te umiejętności są jednak postrzegane przez sekty jako niepożądane. Sekty próbują wprowadzać swoich członków w tzw. huśtawkę nastrojów, czyli w bardzo silne i przeciwstawne stany emocjonalne w krótkim czasie, np. od lęku do euforii i z powrotem od euforii do lęku. Powoduje to ograniczenie możliwości wglądu w samego siebie oraz trudność w rozpoznawaniu własnych przeżyć. Sztuczne wzbudzanie lęku lub poczucia winy stanowi silną stymulację negatywną, a utrzymywanie człowieka w takim stanie przez dłuższy czas prowadzi do destrukcyjnych skutków dla psychiki. Może to skutkować stanami stale obniżonego nastroju, takimi jak anhedonia lub depresja, albo indukowaniem naprzemiennych stanów typowych dla zaburzeń ze spektrum borderline, np. maniakalnych i depresyjnych. Skutkiem kontroli uczuć jest obniżenie samooceny i postrzegania własnych zasobów. Powoduje to jeszcze silniejsze przyłgnięcie do grupy, gdyż osoba zaczyna wierzyć, że sama nie poradzi sobie poza sektą³¹.

W perspektywie długoterminowej trudno jednoznacznie opisać działania prowadzące do ukształtowania idealnego wyznawcy sekty, ponieważ każda grupa ma własną unikalną doktrynę oraz specyficzne sposoby jej realizacji. Można jednak wyróżnić trzy etapy głębokiej indoktrynacji, które prowadzą niemal do całkowitej zmiany osobowości: przygotowujący, konsolidacji oraz utrwalający.

³⁰ Por. J. ABGRALL, *Sekty – manipulacja psychologiczna*, Gdańsk 2005, s. 140-142, 167-168.

³¹ Por. M. EBOCH, *Cults, Sects, and New Religions*, New York 2019, s. 81-84; J. ABGRALL, *Sekty – manipulacja psychologiczna*, s. 117.

- **Etap przygotowujący.** Nazywany także etapem wstępnym lub „roz-mrażaniem”. Jego istotą jest zachwycenie, a przynajmniej zaintereso-wanie, działalnością i stylem życia członków sekty (przypomina to proces uwodzenia). Na tym etapie sekta stara się ukazać w pozytywnym świetle, jednocześnie maskując zarówno swoje wady, jak i nie-uniknioną rutynę codziennych zajęć. Sekta podejmuje również próby zaspokojenia rozpoznanych problemów o charakterze emocjonalnym lub egzystencjalnym, zazwyczaj jednak jedynie w sposób tymczasowy i powierzchowny. Na tym etapie grupa oferuje proste wyjaśnienia skomplikowanych problemów oraz sprawia wrażenie, że dysponuje łatwymi receptami na rozwiązanie trudnych i często niejednoznacznych sytuacji. Nierzadko operuje przy tym truizmami, tworząc „lekkostrawną” wizję świata³².
- **Etap konsolidacji.** Nazywany formowaniem, polega na stopniowym podważaniu dotychczas wyznawanych wartości, systemu moralnego, wizji świata oraz stylu życia. Proces ten można obrazowo przedstawić jako opróżnianie naczynia, zanim zostanie ono ponownie napełnione. Gdy dotychczasowy system przekonań zostaje zachwiany, następuje stopniowe nasycanie go treściami głoszonymi przez sektę.

Czynnikiem przyspieszającym przyswajanie nowych doktryn jest dyskomfort wywołany dysonansem poznawczym opisanym przez L. Festingera. Zjawisko to polega na dążeniu człowieka do utrzymania spójnej wizji świata, innych ludzi i samego siebie, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa psychicznego. Podawanie informacji sprzecznych z dotychczasowymi przekonaniem prowadzi do stanu napięcia, który jednostka stara się jak najszybciej zredukować, poprzez odrzucenie nowych treści lub modyfikację wcześniejszych poglądów. Etap konsolidacji prowadzi do ukształtowania nowej osobowości, zgodnej z doktryną sekty³³.
- **Etap utrwalający.** Nazywany również końcowym lub „zamrażaniem”, polega na utwierdzaniu w słuszności obranych poglądów i postaw, chwaleniu nowego – zgodnego z nauką sekty – stylu życia oraz

³² Por. E. BAKER, *Nowe ruchy religijne*, Kraków 1997, s. 69.

³³ Por. J. C. ROSS, M. D. LANGONE, *Cults: What parents should know?*, New York 1988, s. 25; M. SINGER, J. LALICH, *Cults in our midst*, San Francisco 2003, s. 82.

kontrolowaniu doboru osób, z którymi utrzymuje się kontakty. Jest to etap docelowy, w którym zakończony zostaje proces werbunku i formowania nowego członka, dlatego może on trwać latami. Pomoc osobom znajdującym się na tym etapie jest szczególnie trudna, ponieważ wymagałaby odwrócenia całego opisanego wcześniej procesu oraz przywrócenia zdolności do obiektywnej oceny i autonomii³⁴.

1.3. Wykorzystanie czynników społeczno-bytowych w celach werbunku oraz utrzymania członków w grupie

W działalności sekt warto zwrócić uwagę także na czynniki niezwiązane bezpośrednio z psychomanipulacją, które sekty wykorzystują do werbowania nowych członków oraz zatrzymywania ich w grupie. Najprostszą formą zachęty do zbliżenia się do sekty są korzyści ekonomiczne. Jest to metoda szczególnie atrakcyjna dla osób żyjących na granicy ubóstwa oraz młodych dorosłych, którzy nie posiadają jeszcze własnego majątku.

Formy pomocy są dostosowywane do grupy docelowej. Osobom doświadczającym ubóstwa oferowane są m.in. darmowe posiłki, przekazywanie używanych mebli i sprzętów domowych czy pomoc w zakupie opału przed zimą. Młodym dorosłym proponuje się natomiast tanie zakwaterowanie na czas studiów, pracę w dogodnych godzinach lub bezpłatne zajęcia sportowe. Tym, co odróżnia te działania od zwyczajnej dobroczynności, jest uzależnienie dalszej pomocy od określonych działań na rzecz sekty, takich jak: regularne uczestnictwo w spotkaniach, ukończenie kursów rozwoju duchowego czy udział w akcjach modlitewnych³⁵.

Innymi czynnikami inicjującymi kontakt z sektą mogą być darmowe lub niemal darmowe kursy i szkolenia. Mogą one obejmować naukę języka obcego, kursy samorozwoju, szkoły modlitwy lub szkolenia zawodowe kończące się uzyskaniem dodatkowych uprawnień. Podobnie jak w opisanym wcześniej przypadku, warunkiem skorzystania z oferty jest podjęcie działań zbliżających osobę do sekty³⁶. Dodatkowo, sekty przyciągają potencjalnie zainteresowane osoby

³⁴ Por. M. BACH, *Strange Sects and Curious Cults*, Whitefish 2021, s. 34-37; M. SINGER, J. LALICH, *Cults in our midst*, s. 83.

³⁵ Por. M. GAJEWSKI, *Sekty i nowe ruchy religijne*, s. 74.

³⁶ Por. R. BLACK, *Tajne kultury zła*, Warszawa 2010, s. 11.

taniami wakacjami lub możliwością udziału w wydarzeniach i imprezach. Choć zaproszenia mają pozornie otwarty charakter, w praktyce nie są kierowane do wszystkich. Wcześniej dokonywana jest selekcja pod kątem przydatności danej osoby dla grupy oraz możliwości jej szybkiego zwerbowania. Oceny tej najczęściej dokonują doświadczeni werownicy już podczas pierwszego kontaktu.

Wśród innych istotnych miejsc werbunku do sekt wskazuje się wydarzenia kulturalne, głównie muzyczne. Nie muszą być one organizowane przez grupę, czasem chodzi jedynie o oportunistę, np. sekta zapewnia darmowy transport z miejsca koncertu do najbliższego miasta, wykorzystując przejazd do nawiązania kontaktu. W Polsce jedną z najpopularniejszych imprez, podczas której prowadzi się takie działania werbunkowe, jest Przystanek Woodstock³⁷. Nie można pominąć wpływu, jaki wywierają gwiazdy ekranu, muzyki czy sportu. Wykorzystywanie obecności znanych osób do zainteresowania potencjalnych członków poglądami grupy jest dość powszechną praktyką. Czasami, gdy sekta nie ma własnych znanych osób w swoich szeregach, przypisuje sobie kontakty z celebrytami z przeszłości (np. podając się za stowarzyszenie, do którego mieli należeć znani politycy i naukowcy, tacy jak George Washington czy Albert Einstein), którzy ze względu na pełnione funkcje nie mogli ujawnić przynależności do grupy. Według A. Zwolińskiego najbardziej znaną grupą posługującą się nazwiskiem znanego aktora w celach werbunkowych jest Kościół Scjentologiczny, a wskazanym aktorem jest Tom Cruise³⁸.

W celu utrzymania osoby w sekcie lub wymuszenia pełnego posłuszeństwa, niektóre grupy nakazują nowym członkom przepisanie całego majątku na rzecz sekty lub jej lidera. W takiej sytuacji osoba pragnąca odejść, pozostaje bez środków, które mogłyby być wykorzystane do szantażu w przypadku braku posłuszeństwa. Podobnie działają systemy pożyczkowe stosowane przez sekty. Grupy zachęcają do podpisania umowy pożyczki od kogoś z członków, zazwyczaj na opłacenie kursu organizowanego przez sektę. Spłata może zostać zawieszona lub realizowana na bardzo korzystnych warunkach. Jednak jeśli dłużnik zdecyduje się opuścić grupę, albo nie okaże posłuszeństwa liderowi, będzie zmuszony spłacić dług na bardzo niekorzystnych warunkach³⁹.

³⁷ Por. K. KOŚCIELNIAK, *Chrześcijaństwo w spotkaniu*, s. 306; Z. PAWŁOWICZ, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych*, s. 136.

³⁸ Por. A. ZWOLIŃSKI, *Scjentologia*, Kraków 2007, s. 21.

³⁹ Por. M. GAJEWSKI, *Sekty i nowe ruchy religijne*, s. 78.

Warto zwrócić uwagę także na praktykę publicznego wyznawania grzechów i przewinień, stosowaną w wielu sektach. Polega ona na zmuszaniu członków w określonym czasie do ujawnienia wszystkich słów i czynów uznanych przez grupę za złe, w obecności liderów lub wszystkich członków. Zebrane informacje mogą być później wykorzystywane do manipulacji, a w przypadku ujawnienia czynów kryminalnych lub kompromitujących, mogą posłużyć do szantażu i niszczenia reputacji osoby wyznającej⁴⁰.

2. Działania prewencyjne i duszpasterskie na gruncie rodziny i szkoły oraz we wspólnocie Kościoła

W odniesieniu do działalności sekt należy zwrócić uwagę na zagadnienia związane z działalnością duszpasterską i społeczną w obszarach: edukacji, rodziny oraz rozwoju osobistego. Omawiane kwestie zostaną przedstawione w następującym porządku: działania wobec dzieci, działania wobec młodzieży oraz działania skierowane do osób dorosłych.

2.1. Ochrona i formacja dzieci

Dzieci nie są najczęstszym celem działalności sekt, ponieważ pozostają w dużej zależności od rodziców, a wpływ rówieśników nie jest tak silny jak w przypadku grup gromadzących osoby dorosłe. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie nie istnieje. Już od najmłodszych lat dzieci mogą być poddawane wpływom sekty, która w ten sposób stara się wychować przyszłego wyznawcę. Proces ten może przebiegać na dwa sposoby. Pierwszym jest indoktrynacja wewnątrz grupy, najczęściej wtedy, gdy rodzice są jej członkami. Dziecko jest otoczone osobami o tych samych poglądach i w naturalny sposób przyswaja wizję świata, doktrynę, sposoby budowania relacji oraz wzorce zachowań grupy. W takiej sytuacji działania prewencyjne są praktycznie niemożliwe. Niesiona pomoc może przynieść efekty, po przekonaniu rodziców do opuszczenia sekty. Niezbędne jest w tej sytuacji działanie na dwóch poziomach. Po pierwsze, niesienie pomocy psychologicznej, najlepiej w formie terapii rodzinnej, pozwala uporać się z deficytami i zniekształceniami poznawczymi, które pierwotnie skierowały rodzinę ku sekcie. Po drugie, wsparcie duchowe i duszpasterskie, ze

⁴⁰ Por. G. ROWIŃSKI, *W niewoli sekt*, Warszawa 2001, s. 36.

szczególnym uwzględnieniem dzieci, umożliwia odbudowanie stabilności życia rodzinnego i wypełnienie pustki aksjologicznej. Tak trudne doświadczenie może paradoksalnie stać się okazją do ponownego odkrycia wiary katolickiej, jej głębszego poznania i zaangażowania, co daje autentyczne oparcie w życiowych trudnościach oraz wspiera rozwój osobisty⁴¹.

Drugi sposób indoktrynacji dzieci polega na docieraniu do nich poprzez szkołę lub zajęcia kulturalno-edukacyjne. W tym przypadku rodzice mogą nie być świadomi wpływu osób wyznaczonych przez sektę do realizacji tego zadania. Pod pretekstem dodatkowych zajęć z języka obcego, zajęć korekcyjno-wyrównawczych lub sportowych, dzieci zapoznawane są z wizją świata przedstawioną przez grupę oraz z wyidealizowanym obrazem sekty. Ma to na celu stopniowe osvajanie dzieci z grupą i przygotowanie ich do procesu werbunku w przyszłości, gdy osiągną większą autonomię.

W soborowej deklaracji *Dignitatis humanae* podkreślono rolę rodziców jako odpowiedzialnych za organizację życia religijnego dzieci. Uczestnictwo dzieci w zajęciach religijnych sprzecznych z wolą i przekonaniem rodziców stanowi poważne naruszenie tego porządku⁴². W takiej sytuacji zarówno rodzice, jak i duszpasterze mają możliwość podjęcia działań prewencyjnych. Należy do nich rzetelne sprawdzenie organizacji oraz osób prowadzących zajęcia, a nie ograniczanie się wyłącznie do upewnienia, że odbywają się one na terenie szkoły. Dokładne weryfikowanie, kto i w jaki sposób prowadzi zajęcia jest kluczowe. Choć obowiązek ten spoczywa głównie na rodzicach, księża i katecheci powinni równie aktywnie monitorować sytuację w parafii i ostrzegać wiernych przed zagrożeniami. Skuteczna kontrola wymaga dobrej znajomości własnej wiary, wiedzy religijnej i pogłębionego życia duchowego, a także znajomości prawa, szczególnie oświatowego, co umożliwia podejmowanie odpowiednich działań prawno-administracyjnych⁴³.

Zdarzają się sytuacje, gdy sekty porywają dzieci pod pretekstem ochrony przed „złym, zepsutym światem”. W rzeczywistości celem jest wychowanie od najmłodszych lat fanatycznych wyznawców. Najczęściej dzieje się tak, gdy jedno z rodziców jest członkiem sekty. Dzieci są następnie ukrywane w miejscach należących do grupy, a czasem dochodzi do zmiany ich tożsamości lub próby

⁴¹ Por. D. SIKORSKI, S. BUKALSKI, *Sekty*, Lublin 2004, s. 162-168.

⁴² Por. SOBÓR WATYKAŃSKI II, Deklaracja *Dignitatis humanae*, nr 5.

⁴³ Por. M. GAJEWSKI, *Sekty i nowe ruchy religijne*, s. 162-166.

wywiezienia za granicę. W takich przypadkach właściwymi organami interwencji są służby porządkowe i wymiar sprawiedliwości. Duszpasterze powinni towarzyszyć rodzinie dziecka, udzielając wsparcia duchowego oraz innych form pomocy, wzmacniając nadzieję na pomyślne rozwiązanie sytuacji⁴⁴.

W kontekście duszpasterskim podstawą ochrony dzieci pozostaje nauczanie o rodzinie jako „pierwszym i zasadniczym wychowawcy”⁴⁵. Dalej *Katechizm Kościoła Katolickiego* podkreśla, że rodzice, którzy „dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są zobowiązani do wychowania potomstwa”⁴⁶, mają pierwszeństwo w kształtowaniu wiary i sumienia dzieci. Wychowanie religijne w rodzinie poprzedza i ubogaca wszelkie formy katechezy⁴⁷. Również Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej *Familiaris consortio* pisze, że rodzina jest „Kościołem w miniaturze” i powinna być miejscem kształtowania życia modlitwy, rozpoznawania dobra i zła oraz postaw dzieci poprzez obserwację i naśladowanie rodziców⁴⁸.

W obliczu zagrożeń ze strony sekt duszpasterstwo powinno koncentrować się na czterech kluczowych obszarach. Pierwszym obszarem jest wzmacnianie roli rodziny jako środowiska ochronnego poprzez budowanie atmosfery autentycznej miłości, dialogu i poczucia bezpieczeństwa. Sekty poszukują dzieci, którym brakuje rodzinnego ciepła, ponieważ są one bardziej podatne na manipulację: najpierw obdarzają je zainteresowaniem i emocjonalnym wsparciem, by ostatecznie izolować od rodziny i uzyskać nad nimi kontrolę. Ważne jest także towarzyszenie dzieciom w świecie wirtualnym, w mediach społecznościowych, aplikacjach komunikacyjnych i grach. Są to kanały, przez które często dokonuje się rekrutacja w sposób niezauważony.

Drugim obszarem jest prowadzenie odpowiedniego duszpasterstwa parafialnego i grupowego. Parafia powinna być wspólnotą, w której dziecko ma swoje miejsce i rolę, doświadcza akceptacji oraz uczy się odpowiedzialności. Liturgia dostosowana do wieku, spotkania formacyjne i warsztaty w mniejszych grupach pomagają zapobiegać emocjonalnej samotności i duchowej pustce. Kluczową

⁴⁴ Por. D. SIKORSKI, S. BUKALSKI, *Sekty*, s. 168-170.

⁴⁵ Zob. KKK, nr 2223.

⁴⁶ Zob. *Tamże*, nr 2221.

⁴⁷ Zob. *Tamże*, nr 2225-2226.

⁴⁸ „Rodzice mają nienaruszalne prawo do powierzenia dzieci wspólnocie kościelnej”
JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska *Familiaris consortio* [=FC], nr 36; por. nr 21, 49.

rolę odgrywają duszpasterze, którzy dzięki wiedzy i doświadczeniu mogą dostrzegać symptomy wpływu sekty, takie jak nagłe zmiany zachowania, izolacja czy radykalizm emocjonalny. To oni powinni również towarzyszyć rodzinie, oferując wsparcie w przezwyciężaniu kryzysu. Trzecim obszarem jest adekwatna katechizacja i inicjacja biblijna. Dokument Stolicy Apostolskiej z 1986 r. wskazuje na potrzebę katechezy i inicjacji biblijnej, które pozwalają wiernym odnaleźć odpowiedzi na pytania o sens i nadzieję życia (por. 1 P 3,15)⁴⁹. Katecheza powinna kłaść nacisk przede wszystkim na poznawanie Pisma Świętego, sakramenty oraz postrzeganie Kościoła jako wspólnoty miłości i służby. Ważnym elementem jest także nauka prawidłowego rozeznawania duchów (por. 1 J 4,1), która daje narzędzia do rozpoznawania duchowych zagrożeń charakterystycznych dla destrukcyjnych grup religijnych lub pseudo-religijnych.

Czwartym obszarem formacji powinna być edukacja prowadząca do wolności i odpowiedzialności. Właściwy rozwój duchowy dzieci Bożych prowadzi do osiągnięcia wolności, stanowiącej skuteczną zaporę wobec wpływu sekt i nadużyć, które opierają się na uzależnieniu werbowanych. Chrystus jest źródłem autentycznego pokoju, którego „świat dać nie może” (J 14,27). W tym kontekście katecheza powinna obejmować nauczanie o grzechu, działaniu złego ducha, bałwochwalstwie oraz zagrożeniach płynących z praktykowania niechrześcijańskich obrzędów religijnych. Jak przypomina Pismo Święte, zły duch nieustannie „sieje kąkol między pszenicę” (Mt 13,25).

Ochrona dzieci przed sektami i destrukcyjnymi ruchami religijnymi nie powinna opierać się na lęku ani straszaniu, ani ograniczać wyłącznie do wskazywania zagrożeń i ich potępiania. Zasadniczo winna ona polegać na dawaniu autentycznego świadectwa wiary i wypełnianiu przez Kościół jego misji ewangelizacyjnej. Zdaniem kard. F. Arinze, sekty i nowe ruchy religijne są dla wspólnoty Kościoła „wyzwaniem”, które motywuje do wewnętrznej odnowy, do głębszej katechezy, żywszej liturgii, autentycznej wspólnoty i misyjnego zaangażowania. Tylko w ten sposób duszpasterstwo może skutecznie chronić dzieci i prowadzić je ku dojrzałej wierze⁵⁰.

⁴⁹ Por. SEKRETARIAT STANU, SEKRETARIAT DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, SEKRETARIAT DLA RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH, SEKRETARIAT DLA NIEWIERZĄCYCH, PAPIESKA RADA DO SPRAW KULTURY, *Sekty albo nowe ruchy religijne Wyzwanie duszpasterskie*, nr 3.2, s. 314.

⁵⁰ Por. F. ARINZE, *Sekty i nowe ruchy religijne jako problem duszpasterski*, „L'Osservatore Romano” 12 (1991), nr 7, s. 13 [wyd. polskie].

2.2. Kształtowanie postaw młodzieży

Nastolatki charakteryzują się niedojrzałością emocjonalną, duchową oraz intelektualną. W tym okresie życia intensywnie poszukują własnej tożsamości, odpowiedzi na pytania o sens życia oraz akceptacji wyrażającej się poprzez przynależność do grupy rówieśniczej. Okres dojrzewania to czas buntu wobec autorytetów, pragnienia autentyczności, podatności na silne emocje i charyzmatyczne przywództwo oraz głodu duchowego. Sekty odpowiadają na te potrzeby, oferując natychmiastowe poczucie wspólnoty, szybkie i łatwe „duchowe przebudzenie”, fałszywe obietnice prawdziwej wolności i miłości oraz uproszczoną, często utopijną wizję rzeczywistości, kontrastującą z rzekomą „sztywnością” i „formalizmem” struktur Kościoła⁵¹.

Młodzież jest znacznie bardziej podatna na wpływy werbunkowe sekt niż dzieci i stanowi szczególny cel takich działań. Młodzi ludzie są atrakcyjni dla sekt ze względu na swoje idealistyczne nastawienie oraz skłonność do postrzegania świata w sposób „czarno-biały”, pomijając złożoność i niejednoznaczność zjawisk społecznych. Pragnienie naprawy świata i czynienia go lepszym może zostać łatwo wykorzystane do wciągnięcia ich w sidła sekty⁵².

Działania prewencyjne powinny koncentrować się przede wszystkim na edukacji religijnej. Obejmuje ona treści przekazywane podczas katechezy szkolnej, katechez przygotowujących do sakramentu bierzmowania oraz programów formacyjnych realizowanych w duszpasterstwie młodzieży na poziomie parafii i diecezji. Poznanie i zrozumienie prawd wiary, zawartych w nauczaniu Kościoła, pozwala głębiej korzystać z życia sakramentalnego, a jednocześnie pogłębia osobistą relację z Bogiem i Kościołem. Właściwie rozumiana i zinternalizowana wiara stanowi silny czynnik ochronny przed działaniami werbunkowymi sekt.

W ramach edukacji religijnej należy także uwzględnić zagrożenia związane z sektami. Nie chodzi o straszenie ani wyolbrzymianie zagrożenia, lecz o rzetelne informowanie o ich obecności, sposobach werbunku oraz o tym, jak reagować w sytuacji zetknięcia z takimi grupami. Aby skutecznie realizować ten

⁵¹ Por. SEKRETARIAT STANU, SEKRETARIAT DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, SEKRETARIAT DLA RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH, SEKRETARIAT DLA NIEWIERZĄCYCH, PAPIESKA RADA DO SPRAW KULTURY, *Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie*, nr 3.2-3.5, s. 314-315.

⁵² Por. S. HASSAN, *Psychomanipulacja w sektach*, s. 46-49.

cel, duszpasterze i rodzice powinni dysponować wiarygodnymi informacjami o niebezpiecznych grupach działających w okolicy. W Polsce brakuje jednak instytucji gromadzących takie dane. Mogłyby to być zadania dla służb mundurowych (np. policji), szkół lub parafialnych poradni rodzinnych. W przypadku braku wsparcia instytucjonalnego można korzystać z nieformalnych grup internetowych i mediów społecznościowych, choć dostęp do sprawdzonych i fachowych informacji bywa w nich utrudniony⁵³.

Kolejnym źródłem zasobów, które mogą chronić przed werbunkiem, są silne więzi rodzinne. Dobry kontakt między rodzicami a dziećmi ułatwia wykrywanie pojawiających się zagrożeń oraz wdrożenie działań ratunkowych w razie potrzeby. Rodzina powinna zaspokajać zarówno potrzeby materialne jak i emocjonalne swoich członków. Osoby korzystające z takich rodzinnych zasobów pozostają w emocjonalnej równowadze, co sprzyja ich rozwojowi i zmniejsza atrakcyjność sekt⁵⁴. Ponadto rodzina powinna być miejscem przekazywania wartości religijnych oraz podstawowego kształtowania duchowości dzieci i wnuków⁵⁵.

Ważnym elementem kształtowania osobowości w wieku nastoletnim jest dążenie do pewnej autonomii od rodziny, pozwalającej określić się jako jednostka, a nie jedynie część systemu rodzinnego. Kontakt z rówieśnikami jest w tym procesie niezbędny. Szkoła częściowo zaspokaja tę potrzebę, lecz nie w stopniu wystarczającym⁵⁶. Dlatego wspólnota parafialna może wspierać młodzież poprzez organizowanie wydarzeń, które umożliwiają młodym ludziom wzajemne poznanie się, zabawę i wspólna modlitwę w bezpiecznym otoczeniu oraz pod opieką dorosłych autentycznie dbających o ich rozwój emocjonalny i duchowy. Ważne jest również tworzenie w parafiach stałych struktur formacji młodzieży oraz miejsc sprzyjających bezpiecznemu spędzaniu czasu⁵⁷. W ten sposób młodzi ludzie otrzymują wsparcie w rozwoju psychologicznym, społecznym i duchowym, a jednocześnie wzmacniane jest ich bezpieczeństwo wobec grup kierujących się własnymi, często szkodliwymi celami, takimi jak sekty i destrukcyjne ruchy religijne, a nie dobrem czy rozwojem jednostki⁵⁸.

⁵³ Por. Z. PAWŁOWICZ, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych*, s. 256-261.

⁵⁴ Por. M. GAJEWSKI, *Sekty i nowe ruchy religijne*, s. 166-170.

⁵⁵ Zob. FC, nr 52.

⁵⁶ Por. J. TREMPAŁA, *Psychologia rozwoju człowieka*, Warszawa 2015, s. 273-274.

⁵⁷ Zob. FRANCISZEK, *Adhortacja apostołska Christus vivit [=ChV]*, nr 206.

⁵⁸ Por. Z. PAWŁOWICZ, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych*, s. 261-265.

Innym czynnikiem ochronnym wobec sekt jest troska rodziców i duszpasterzy o naukę mądrego planowania czasu, którym dysponuje młodzież. Nieplanowany czas często prowadzi do nudy, a ta może skłaniać młode osoby do sięgania po niebezpieczne treści lub szukania towarzystwa osób pozornie atrakcyjnych, lecz niewspierających zdrowego rozwoju. W tym kontekście łatwo pojawia się dostęp do używek, często prowadzących niedojrzałych jeszcze użytkowników do nałogów, a także wzrasta podatność na werbunek ze strony sekt. Nauka realistycznego planowania zajęć pozwala lepiej wykorzystać czas, chroni przed nudą i jej zagrożeniami, a także ułatwia rodzicom utrzymanie nadzoru nad nastolatkami⁵⁹.

Kościół, w swoim nauczaniu, przestrzega młodych ludzi przed podejmowaniem duchowych poszukiwań na własną rękę, które mogą zostać wykorzystane przez sekty do ich werbunku. Przyczyną tego jest brak żywego, osobistego spotkania z Chrystusem oraz autentycznej wspólnoty wiary. Sekty wypełniają przestrzeń, w której brakuje ewangelicznego entuzjazmu, bliskich relacji i jasnych odpowiedzi na kryzysy egzystencjalne charakterystyczne dla tego wieku. Dlatego formacja duszpasterska młodzieży nie może ograniczać się do zakazów, lecz powinna być działaniem pozytywnym, prowadzącym do dojrzałej wiary, krytycznego myślenia i autentycznej wewnętrznej wolności⁶⁰.

W nauczaniu Kościoła można wyróżnić kilka kierunków formacji młodzieży. Pierwszym jest autentyczne doświadczanie wspólnoty i relacji z Chrystusem. Jan Paweł II w liście do młodych *Parati semper* z 1985 roku oraz w adhortacji apostolskiej *Christifideles laici* podkreślał, że młodzież poszukuje nie tyle teoretycznej wiedzy, ile prawdziwego spotkania z Jezusem Chrystusem w żywej wspólnocie wierzących. Ruchy katolickie i grupy duszpasterskie, takie jak Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży czy spotkanie ewangelizacyjne dla młodzieży w Lednicy, powinny zapewniać bezpieczną przestrzeń do budowania prawdziwej przyjaźni, adoracji i medytacji oraz dzielenia się wiarą. Tylko taka wspólnota, oddana realizacji

⁵⁹ Por. I. DISSING-SANDAH, *Jak wychować nastolatka?*, Warszawa 2024, s. 141-143.

⁶⁰ „Młodzież i dorośli w trudnych sytuacjach życiowych znajdują w nowych ruchach to, czego – jak im się wydaje – brakuje w Kościele”. Por. SEKRETARIAT STANU, SEKRETARIAT DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, SEKRETARIAT DLA RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH, SEKRETARIAT DLA NIEWIERZĄCYCH, PAPIESKA RADA DO SPRAW KULTURY, *Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie*, nr 2.1.1–2.1.9, s. 308-311.

misji Kościoła w świecie, może skutecznie konkurować z „pozorną miłością”, oferowaną młodzieży przez sekty na początku procesu rekrutacji⁶¹.

Drugim kierunkiem formacji jest uczenie krytycznego myślenia. *Katechizm Kościoła Katolickiego* wskazuje, że do kształtowania sumienia młodego człowieka należy korzystanie z Pisma Świętego, Tradycji oraz Magisterium Kościoła. To powinno stanowić fundament formacji młodzieży. Warto także włączać tematy ważne społecznie w danym miejscu i czasie, aby pomagać młodym ludziom lepiej rozumieć otaczającą ich rzeczywistość. Duszpasterze młodzieży powinni także uzupełniać wiedzę religijną treściami wypracowanymi przez psychologię, tak aby pomóc dojrzewającym osobom zrozumieć ich wewnętrzny zamęt oraz uwrażliwić je na techniki manipulacyjne stosowane przez sekty lub inne osoby i organizacje, które mogą wykorzystać młodzieńczy idealizm do realizacji własnych celów⁶².

Trzecim kierunkiem formacji młodych osób powinno być kształtowanie postawy misyjnej i apostołskiej. Młodzież formowana do pełnienia misji apostołskiej w naturalny sposób staje się odporniejsza na działania werbunkowe sekt. Z jednej strony młodzi odnajdują odpowiedzi na ważne dla nich pytania, zaś z drugiej chcą dzielić się swoją wiedzą i radością z ich odkrycia z innymi. Papież Franciszek w adhortacji apostołskiej *Christus vivit* podkreślał, że młodzi ludzie są Kościołem „teraz” i powinni być protagonistami misji Kościoła, a nie jedynie jej pasywnymi odbiorcami. Zaangażowanie w dzieła miłosierdzia, akcje misyjne, wolontariat czy ewangelizację rówieśników pozwala odnajdywać sens życia oraz daje poczucie przynależności do wspólnoty Kościoła, tak potrzebne młodym osobom w tym okresie życia⁶³.

Czwartym kierunkiem w formacji młodzieży powinno być towarzyszenie w kryzysach i poszukiwaniach. Duszpasterze i animatorzy powinni być blisko młodzieży w chwilach zwątpienia, kryzysu wiary, problemów rodzinnych i rozterek egzystencjalnych. Sekty najczęściej werbują właśnie osoby doświadczające samotności, odrzucenia, braku zrozumienia oraz wątpliwości dotyczących

⁶¹ JAN PAWEŁ II, List do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży *Parati semper*, nr 2-3; por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostołska *Christifideles laici*, nr 46.

⁶² KKK, nr 1783-1785, por. nr 1806; por. SEKRETARIAT STANU, SEKRETARIAT DO SPRAW JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN, SEKRETARIAT DLA RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH, SEKRETARIAT DLA NIEWIERZĄCYCH, PAPIESKA RADA DO SPRAW KULTURY, *Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie*, nr 2.1.1-2.1.9, s. 308-311.

⁶³ Por. ChV, nr 202-203.

wiary czy sensu życia. W takich sytuacjach potrzebna jest postawa towarzyszenia, słuchania bez osądzania, akceptacji i cierpliwego trwania przy osobie w kryzysie. Taka postawa tworzy bezpieczną przestrzeń pozwalającą na zadawanie trudnych pytań i przeżywanie kryzysów bez uciekania w iluzoryczne odpowiedzi oferowane przez sekty. Synod Biskupów zwołany w 2018 roku, pod hasłem *Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania*, w dokumencie końcowym zaznacza, że „towarzystwo jest misją, która wymaga głębokiego zakorzenienia w życiu duchowym”, a duszpasterz „potrafi akceptować ludzi młodych, którym towarzyszy, bez moralizowania i bez fałszywej wyrozumiałości”, a kiedy trzeba „oferować słowo upomnienia braterskiego”. Wskazano także na pilną potrzebę przygotowania wykwalifikowanych osób, które mogłyby towarzyszyć duchowo młodym osobom podczas rozeznawania powołania oraz przeżywanych kryzysów w sposób profesjonalny⁶⁴.

Kształtowanie postaw młodych ludzi wydaje się nieodłączną częścią nowej ewangelizacji, także tych postaw, które chronią przed działalnością sekt i nowych destrukcyjnych ruchów religijnych. Papież Franciszek w adhortacji apostołskiej *Christus vivit* naucza, że młodzi nie boją się stojących przed nimi wyzwań, ale pobawionego entuzjazmu i niewypełniającego swojej misji Kościoła. Dlatego duszpasterstwo młodzieży musi być radosne, odważne, sakramentalne i misyjne, aby alternatywa oferowana przez sekty stała się nieatrakcyjna, a nastolatki łatwiej zrozumiały, że „wolność” proponowana przez grupy manipulacyjne w rzeczywistości odbiera im wolność dzieci Bożych⁶⁵.

2.3. Profilaktyka oraz pomoc psychologiczna i duchowa osobom dorosłym

Osoby dorosłe, dzięki doświadczeniu życiowemu, są zwykle bardziej odporne na działania werbunkowe sekt. Kondycja psychiczna i duchowa nie jest jednak cechą stałą i podlega ciągłym zmianom rozwojowym lub regresywnym. Częściowo wpływają na nią czynniki zewnętrzne, wynikające z okoliczności życiowych, wypadków losowych lub decyzji innych osób. W największym stopniu jednak dorosły odpowiada za własny stan psychiczno-duchowy. Troska o właściwą kondycję życia wewnętrznego jest kluczowa dla odporności na próby

⁶⁴ SYNOD BISKUPÓW, Dokument końcowy XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: *Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania* (27.10.2018), nr 9, 98.

⁶⁵ Por. ChV, nr 37, 122.

werbunku. Dojrzałe przeżywanie wiary pozwala sięgać do zasobów osobistych i nadprzyrodzonych oferowanych przez wspólnotę Kościoła, co sprawia, że sekty mają niewiele do zaoferowania⁶⁶. *Katechizm Kościoła Katolickiego* przypomina, że „jesteśmy wspierani darami Ducha Świętego, wspomagani świadectwem lub radami innych ludzi i prowadzeni pewnym nauczaniem Kościoła”⁶⁷. Życie pokazuje jednak, że dorośli ludzie również padają ofiarami werbunku. Może to wynikać z nieadekwatnego rozwoju funkcjonowania psychicznego, spowodowanego wrodzonymi lub nabytymi dysfunkcjami, brakami w wychowaniu rodzinnym lub wpływem środowiska dorastania. Przyczyną podatności na manipulację bywa także nieadekwatne przeżywanie duchowości. Wiara dorosłego powinna być dojrzała i pogłębiona, jednak nierzadko rozwój moralny i duchowy zatrzymuje się na wcześniejszych etapach życia. Do głównych przyczyn tego stanu należą: brak wychowania religijnego w domu, brak zainteresowania własnym rozwojem duchowym, niedostatki katechezy szkolnej lub parafialnej oraz negatywne doświadczenia związane z duszpasterzami lub osobami blisko związanymi z parafią. Nie są to jednak przeszkody niepokonalne, przy odpowiednim zaangażowaniu mogą zostać przepracowane⁶⁸.

Ważnym podmiotem chroniącym dorosłych przed werbunkiem sekt jest rodzina. Wzajemna troska jej członków, okazywanie wsparcia w różnych dziedzinach życia oraz poczucie przynależności zapewniają równowagę psychiczną i zaspokajają podstawowe potrzeby⁶⁹. Należy zauważyć, że sekty często wykorzystują sytuacje kryzysowe w rodzinie, takie jak rozwód czy śmierć któregoś z jej członków, a także różnego rodzaju dysfunkcje rodzinne. Im zdrowsze życie rodzinne, tym mniejsza szansa na skuteczny werbunek⁷⁰. Z tego względu istotną rolę odgrywa wspieranie rodziców przez wspólnoty kościelne w wychowaniu dzieci do wiary⁷¹. Ponadto duszpasterstwo powinno uczyć rodziny katolickiej właściwej postawy wobec sekt⁷².

⁶⁶ Por. A. M. PIWKO, *Destrukcyjne działanie sekt wyzwaniem duszpasterskim*, „Ateneum Kapłańskie” 157 (2011), z. 3 (616), s. 447-452.

⁶⁷ KKK, nr 1785.

⁶⁸ Por. Z. PAWŁOWICZ, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych*, s. 254-256.

⁶⁹ Por. M. GAJEWSKI, *Sekty i nowe ruchy religijne*, s. 211.

⁷⁰ Por. P. KRÓLAK, *Sekty – co warto wiedzieć?*, Lublin 2006, s. 19.

⁷¹ Zob. A. SKRECZKO, *Kościelna pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w wierze*, w: W. PRZYGODA, K. ŚWIĘS (red.), *Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary*, Lublin 2013, s. 265-288.

⁷² R. BIELEŃ, *Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce. Uwarunkowania – zadania – prognozy*, Lublin 2001, s. 436.

Według M. Fiałkowskiego, działania w obrębie parafii powinny koncentrować się na czterech obszarach: rzetelnym informowaniu, pogłębianiu wiedzy religijnej, trosce o liturgię i modlitwę oraz rozwoju stowarzyszeń i ruchów eklezjalnych. Rzetelne informowanie polega na przekazywaniu sprawdzonych i wiarygodnych danych w sposób wyważony i pełen szacunku bez uogólnień i stereotypów. Wymaga współpracy ze specjalistami oraz tworzenia punktów wsparcia dla ofiar i miejsc łatwego pozyskiwania informacji. Pogłębianie wiedzy religijnej pozwala właściwie rozumieć wskazania wiary i wdrażać je w życie codzienne. Dobra znajomość Pisma Świętego i nauki Kościoła chroni przed manipulacjami i pozwala skutecznie bronić wiary. Temu służą kazania, katechezy, rekolekcje oraz misje parafialne. Troska o liturgię i sakramenty wyraża się w przygotowaniu i prowadzeniu modlitw, szczególnie Eucharystii, oraz w wyjaśnianiu znaczenia znaków i symboli liturgicznych. Rozwój stowarzyszeń i ruchów eklezjalnych odpowiada na naturalną potrzebę przynależności i współdziałania. Małe grupy stają się miejscem formacji, pozwalając młodym i dorosłym mocniej angażować się w życie wspólnoty Kościoła i stawać się wiarygodnymi świadkami Ewangelii wobec świata⁷³. *Katechizm Kościoła Katolickiego* dodaje, że każdy człowiek ochrzczony powołany jest do ciągłego nawracania się i pogłębiania relacji z Chrystusem, co stanowi najlepszą obronę przed fałszywymi duchowościami i sektami⁷⁴.

Podsumowanie

Celem artykułu było ukazanie zagrożeń dla rodziny katolickiej ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych oraz ich znaczenia dla duszpasterstwa rodzin. Cel ten zrealizowano poprzez przedstawienie rodzajów zagrożeń oraz omówienie działań prewencyjnych i duszpasterskich w kontekście rodziny, szkoły i wspólnoty Kościoła. Wysiłki podejmowane przez wspólnotę Kościoła z jednej strony pogłębiają wiarę, a z drugiej zaspokajają potrzeby, których nie można w pełni realizować samodzielnie ani w rodzinie. Do działań duszpasterskich należą m.in. wspieranie w rozpoznawaniu dobra i zła, w prowadzeniu rozeznawania duchowego oraz kształtowaniu pozytywnych nawyków. Wsparcie może obejmować także: codzienną pomoc sąsiedzką, pomoc w znalezieniu

⁷³ Por. M. FIAŁKOWSKI, *Sekta*, s. 783-784.

⁷⁴ KKK, nr 1427-1429.

pracy, wsparcie emocjonalne oraz zapewnienie poczucia przynależności do wspólnoty. Aktywne zaangażowanie religijne we wspólnocie parafialnej stanowi istotny czynnik chroniący przed werbunkiem do sekt.

Dokument Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, zatytułowany *Our Hearts Were Burning Within Us*, podkreśla znaczenie katechezy i formacji dorosłych jako warunku niezbędnego do dojrzałego przeżywania wiary. Biskupi ubolewają, że dla wielu katolików katechizacja kończy się po przyjęciu sakramentu bierzmowania, podczas gdy najważniejszą grupą objętą katechezą w parafiach powinni być właśnie dorośli. Apel kierowany jest zarówno do duszpasterzy, jak i do osób świeckich, zachęcając do zmiany podejścia do formacji, tak aby stała się procesem trwającym przez całe życie. Jako trzy główne cele formacji permanentnej wskazano: ciągłe nawracanie – rozumiane jako pogłębianie osobistej relacji z Bogiem i dążenie do świętości; aktywne członkostwo – czyli zaangażowanie w życie wspólnoty Kościoła oraz misję w świecie, czyli przygotowanie do bycia uczniami-misjonarzami, którzy przemieniają społeczeństwo, w którym żyją.

W dokumencie wskazano także sześć obszarów, w których wiara musi być rozwijana, aby mogła zostać uznana za dojrzałą: poznanie wiary – znajomość Pisma Świętego i nauczania Kościoła; życie liturgiczne – świadome uczestnictwo w sakramentach, szczególnie w Eucharystii; formacja moralna – postępowanie zgodne z przykazaniami i błogosławieństwami ewangelicznymi; modlitwa – rozwijanie osobistej relacji z Bogiem; życie wspólnotowe – budowanie relacji wewnątrz Kościoła oraz duch misyjny – ewangelizacja i służba na rzecz sprawiedliwości społecznej. Biskupi w przywołanym dokumencie podkreślają, że najlepszym zabezpieczeniem przed synkretyzmem religijnym, działalnością sekt i nowych destrukcyjnych ruchów religijnych jest pozostawanie w stałej formacji permanentnej⁷⁵.

Z praktycznego punktu widzenia słuszne wydaje się również wprowadzenie procedur informowania o lokalnych zagrożeniach ze strony sekt w poradniach parafialnych oraz w innych strukturach i formach działalności Kościoła. Warto również we współpracy ze specjalistami zajmującymi się manipulacją psychologiczną, opracować przystępny poradnik dla rodziców i innych bliskich

⁷⁵ KONFERENCJA BISKUPÓW KATOLICKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH, *Our Hearts Were Burning Within Us: A Pastoral Plan for Adult Faith Formation in the United States*, Waszyngton 1999, nr 36, 38-44, 67-73, 91-96.

osób potencjalnie zagrożonych przez sekty. Poradnik taki powinien zawierać opisy cech charakterystycznych grup, takich jak wygląd, ubiór, typowe zachowania czy symbole najbardziej aktywnych w Polsce sekt. Ułatwiłoby to identyfikację zagrożeń zarówno bliskim potencjalnych ofiar, jak i duszpasterzom. Poradnik powinien także zawierać konkretne wskazówki dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia werbunku oraz ostrzeżenia, czego należy unikać. Warto przy tym wykorzystywać refleksję naukową oraz doświadczenia kościelnych i państwowych instytucji zajmujących się tym problemem, aby intensyfikować i zróżnicować działania profilaktyczne, pomocowe i formacyjne oraz przygotowywać odpowiednie materiały. Dzięki temu ochrona dzieci, młodzieży i dorosłych mogłaby stawać się coraz skuteczniejsza.

* * *

STRESZCZENIE

Artykuł ukazuje zagrożenia dla rodziny katolickiej ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych jako wyzwanie dla duszpasterstwa. Jego celem jest ukazanie rodzajów zagrożeń dla rodziny ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych oraz zaprezentowanie działań prewencyjnych i duszpasterskich na gruncie rodziny, szkoły oraz we wspólnocie Kościoła. Zagrożenia ze strony sekt i destrukcyjnych ruchów religijnych polegają przede wszystkim na stosowaniu niebezpiecznych metod werbunku, technik zatrzymywania w grupie oraz innych metod nieuczciwej rekrutacji. Natomiast działania prewencyjne i duszpasterskie powinny polegać przede wszystkim na ochronie i formacji dzieci, kształtowaniu postaw młodzieży oraz profilaktyce i pomocy psychologicznej i duchowej osobom dorosłym. Działania profilaktyczne i wspierające ze strony Kościoła powinny obejmować rzetelne informowanie, pogłębianie wiedzy religijnej, troskę o liturgię oraz życie modlitwy a także rozwój zrzeszeń eklezjalnych.

SUMMARY

Threats to the Catholic Family Posed by Sects and Destructive Religious Movements as a Challenge to Pastoral Care

This article highlights the threats posed to Catholic families by sects and destructive religious movements as a challenge for pastoral care. Its aim is to present the types of threats faced by families from sects and destructive religious movements, as well as to outline preventive and pastoral measures at the level of the family, school, and the Church community. Threats from sects and destructive religious movements primarily involve the use of dangerous recruitment methods, group retention techniques and other methods of fraudulent recruitment. Preventive and pastoral actions, on the other hand, should consist primarily of the protection and formation of children, the formation of young people's attitudes, prevention as well as psychological and spiritual assistance to adults. Preventive and supportive actions on the part of the Church should include reliable information, deepening religious knowledge, care for the liturgy and prayer life, and the development of ecclesial associations.

BIBLIOGRAFIA

- Abgrall, J. (2005). *Sekty – manipulacja psychologiczna*. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- Bach, M. (2021). *Strange Sects and Curious Cults*. Whitefish, MT: Dodd, Mead & Co.
- Baker, E. (1997). *Nowe ruchy religijne*. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
- Bieleń, R. (2001). *Duszpasterstwo rodzin we współczesnej Polsce. Uwarunkowania – zadania – prognozy*. Lublin: RW KUL.
- Black, R. (2010). *Tajne kultury zła*. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
- Bukalski, S. (2006). *Podatność młodzieży na oddziaływania grup kultowych*. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
- Cialdini, R. (2004). *Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka*. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

- Davis, D. (Berg L.). (1984). *The children of God: the inside story by daughter of the founder Moses David Berg*. Chicago: Zondervan Publishing House.
- Dissing-Sandah, I. (2024). *Jak wychować nastolatka?* Warszawa: Wydawnictwo: Muza.
- Eboch, M. (2019). *Cults, Sects, and New Religions*. New York: Greenhaven Publishing.
- Fiałkowski, M. (2006). Sekta. W: R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), *Leksykon teologii pastoralnej (781-785)*. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
- Fillaire, B. (1999). *Sekty*. Katowice: Książnica.
- Franciszek. (2019). Adhortacja apostolska *Christus vivit* (25 marca 2019). Watykan.
- Gajewski, M. (2009). *Sekty i nowe ruchy religijne*. Kraków: Wydawnictwo Salwator.
- Grzywacz, Z., Pałubicki, W. (2000). *Religia a religie*. Gdańsk: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.
- Hassan, S. (1997). *Psychomanipulacja w sektach*. Łódź: Ravi.
- Hassan, S. (2001). *Jak uwolnić się od manipulacji psychicznej w sekcie*. Łódź: Ravi.
- Jan Paweł II. (1981). Adhortacja apostolska *Familiaris consortio* (22 listopada 1981). Watykan.
- Jan Paweł II. (1985). List do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży *Parati semper* (31 marca 1985). Watykan.
- Jan Paweł II. (1988). Adhortacja apostolska *Christifideles laici* (30 grudnia 1988). Watykan.
- Jan Paweł II. (1992). Adhortacja apostolska *Pastores dabo vobis* (25 marca 1992). Watykan.
- Jan Paweł II. (1996). Encyklika *Redemptor hominis* (4 marca 1979). Watykan.
- Katechizm Kościoła katolickiego*. (1994). Poznań: Pallottinum.

- Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych. (1999). *Our Hearts Were Burning Within Us: A Pastoral Plan for Adult Faith Formation in the United States* (10 grudnia 1999). Waszyngton.
- Kościelniak, K. (2002). *Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata*. Kraków: Wydawnictwo M.
- Królak, P. (2006). *Sekty – co warto wiedzieć?* Lublin: Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli.
- Lepa, A. (1995). *Świat manipulacji*. Częstochowa: Tygodnik Katolicki „Niedziela”.
- Luca, N. (2005). *Sekty*. Warszawa: Wydawnictwo Pax.
- Nowakowski, P. (2001). *Sekty – oblicza werbunku*. Tychy: Maternus Media.
- Pawłowicz, Z. (2008). *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych i sekt w Polsce*. Częstochowa: Kuria Metropolitalna, Tygodnik Katolicki „Niedziela”.
- Piwko, A. M. (2011). Destrukcyjne działanie sekt wyzwaniem duszpasterskim. *Ateneum Kapłańskie* 157, z. 3(616), 447-452.
- Ross, J. C., Langone, M. D. (1988). *Cults: What parents should know?* New York: Singer M.T.
- Rowiński, G. (2001). *W niewoli sekt*. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
- Sekretariat Stanu, Sekretariat Jedności Chrześcijan, Sekretariat dla Religii Niechrześcijańskich, Sekretariat dla Niewierzących, Papieska Rada do spraw Kultury. (2008). *Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie. Raport Watykański (1986 r.)*. W: Z. Pawłowicz, *Leksykon Kościołów, ruchów religijnych i sekt w Polsce* (305-316). Częstochowa: Kuria Metropolitalna, Tygodnik Katolicki „Niedziela”.
- Sikorski, D., Bukalski, S. (2004). *Sekty*. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.
- Singer, M., Lalich, J. (2003). *Cults in our midst*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Skreczko, A. (2013). Kościelna pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w wierze. W: W. Przygoda, K. Świąś (red.), *Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary* (265-288). Lublin: Wydawnictwo KUL.
- Sobór Watykański II. (2002). Deklaracja *Nostra aetate* o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich (28 października 1965). W: M. Przybył (red.),

Sobór Watykański II. *Konstytucje. Dekrety. Deklaracje* (333-337). Poznań: Pallottinum.

Sobór Watykański II. (2002). Deklaracja o wolności religijnej *Dignitatis humanae* (7 grudnia 1965). W: M. Przybył (red.), *Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje* (414-426). Poznań: Pallottinum.

Synod Biskupów. (2018). Dokument końcowy XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów: *Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania* (27 października 2018). Watykan.

Trempała, J. (2015). *Psychologia rozwoju człowieka*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witkowski, T. (2013). *Psychomanipulacje – jak je rozpoznać i jak sobie z nimi radzić?* Taszów: Moderator.

Wojciszke, B. (2019). *Psychologia społeczna*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zwoliński, A. (2007). *Scjentologia*. Kraków: Wydawnictwo WAM.